

Auteur principal : Chaire BEA
Contributeurs : Dorothee Ledoux
Infographies : Sabine Li
DOI : 10.5281/zenodo.12914092

<https://chaire-bea.vetagro-sup.fr>

Juin 2021

Les vaches laitières produisent spontanément du lait toute l'année, VRAI ou FAUX ?

FAUX

Les vaches laitières, comme toutes les vaches, ne sont pas capables de produire spontanément du lait mais ont besoin de donner naissance à un veau.

À RETENIR

- Comme tout mammifère la vache synthétise du lait pour nourrir ses petits.
- La production de lait dure en moyenne 300 jours après la naissance du veau et connaît plusieurs phases.
- Après une période sèche, la vache devra de nouveau être inséminée pour avoir un nouveau veau et produire du lait.

Les vaches laitières sont des mammifères qui, comme tous mammifères, synthétisent du lait pour nourrir leur petit dès leur naissance. Les modifications hormonales dues au vêlage (mise bas d'un veau) sont destinées à favoriser la lactogénèse et la mobilisation des réserves adipeuses et musculaires. Les vaches produisent donc du lait qu'après un vêlage et la naissance d'un veau.

Les vaches vont produire du lait de leur vêlage jusqu'à leur tarissement. La production est évolutive et suit une courbe appelée courbe de lactation. Cette courbe a la forme d'une parabole. La production laitière d'une vache augmente progressivement du vêlage jusqu'au pic de lactation, puis diminue lentement jusqu'au tarissement. La courbe de lactation est caractérisée par trois phases de durée et d'allure inégales.

- Une phase ascendante qui va du vêlage jusqu'au pic de lactation. Sa durée est en moyenne de 3 à 8 semaines.
- Une phase de plateau qui représente la période de production maximale. Elle dure en moyenne un mois.
- Une phase de décroissance qui va du pic de lactation au tarissement qui a lieu vers 305 jours après le vêlage.

L'évolution de la production laitière au cours de la lactation est physiologique. Elle est attribuée, pendant sa phase ascendante, à l'augmentation du taux de sécrétion de lait par les cellules de la glande mammaire et, pendant la phase décroissante, à la mort des cellules sécrétoires les unes après les autres.

La vache produit donc du lait pendant en moyenne 300 jours après un vêlage et cette production est évolutive jusqu'au tarissement.